

Du sexe et des symbioses

EMMA BIGÉ

On pourrait lire ce texte comme un documentaire scientifique sur l'évolution des espèces, à ceci près qu'il a abandonné tout anthropocentrisme. La vie hypersexuelle des bactéries nous amène à inclure dans le sexe, autre chose que sa fonction reproductive, celle-ci pourrait d'ailleurs n'être qu'un « accident », pour l'ouvrir à d'autres types d'alliances plus... multi-espèces et foutraques. Cet article, texte de théorie queer écrit du point de vue des bactéries et texte de théorie microbiologique écrit du point de vue des vies transpédégouines, aurait aussi bien pu s'intituler : « De la splendeur de l'hypersexe ».

Des écologies queers. Des écologies (c'est-à-dire des activistes et des sciences de l'interdépendance) qui sont peuplées de créatures indociles. Des écologies avec des lesbiennes en colère qui luttent contre le nucléaire, des trans qui envahissent les villages et des pédales qui retournent à la terre¹. Mais aussi : des écologies avec des mouettes gouines, des pingouins pédés et des troupes d'oiseaux qui font des enfants à plusieurs. Des colibris *drag king* qui arborent des couleurs chatoyantes (à l'instar de la plupart des oiseaux) tout en pondant des œufs (à l'instar de la plupart des oiselles). Des poissons-clowns qui font des transitions MtF (le papa de Nemo était en fait une maman) et des gobies FtMtF qui passent d'un état juvénile non sexué à un état adulte femelle, puis deviennent mâles, puis retournent à un état femelle. Des plantes à fleurs qui se rencontrent à distance avec des dildos transespèces (appelé poliment des « insectes pollinisateurs »). Des espèces de lézards où il n'y a que des femelles, des limaces léopard intersexes et des étoiles de mer qui se reproduisent asexuellement. Des champignons dotés de pas moins de 27'000 sexes et des protistes capables de produire 500 sortes différentes de cellules sexuelles².

1. Myriam Bahaffou, *Des paillettes sur le compost. Écoféminismes au quotidien*, Lorient, Le Passager Clandestin, 2022 ; Léa Rivière, *L'odeur des pierres mouillées*, Rennes, Éditions du Commun, 2023 ; Cy Lecerf Maulpoix, *Écologies déviantes. Voyage en terres queers*, Paris, Cambourakis, 2021.

2. cf. (en anglais) Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, New York, Stonewall Inn Editions, 2000 ; Alexis Pauline Gumbs,

Un important bestiaire queer qui conteste la naturalité ou la prétendue supériorité évolutive du sexe reproductif et de la binarité des genres et des sexes.

Et il y a plus. Car si, les écologies queers sont LA CONTRE-NATURE QUI SE DÉFEND³ (d'être contre-nature) et qui montre qu'il n'y a pas que dans l'histoire humaine que les vies déviantes ont été effacées, elles montrent aussi autre chose. En se rendant attentives à des phénomènes déviants du système genre/genre, elles découvrent aussi des phénomènes qui remettent en cause le monde qui rend ce système possible, à savoir un monde fantasmatiquement peuplé d'individus égoïstes qui entrent en compétition sur des places de marché (au sexe) pour la transmission de leurs patrimoines (génétiques).

C'est ainsi que les chercheuses qui se sont intéressé-es aux vies queers sont tombé-es sur autre chose que la lutte pour la survie fondée sur le chacun pour soi et se sont mises à raconter des histoires de vivantes plus complexes et surtout moins solitaires. Et c'est ainsi qu'inversement, les symbiologistes et les théoricien·nes de l'interdépendance ont progressivement mis au jour des vies qui déviaient des normes patriarcales qu'on pro-

Undrowned. Black Feminist Lessons from Marine Mammals, Chico, AK Press, 2020 ; et (en français) Joan Roughgarden, *Le gène généreux. Pour un darwinisme coopératif*, (2009), traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry Hoquet, Paris, Seuil, 2012, pp. 34-51 et 123-127 ; *Zoologie queer*, zine anonyme, <infokiosque.net>, 2020.

3. Merci à Léa Rivière, qui a tricoté cette phrase au détour d'une conversation.

jette, depuis les débuts du darwinisme au moins, sur le monde vivant⁴. Cette rencontre entre sexe queer et vies symbiotiques se produit sur un terrain idéologiquement miné, où l'interdépendance, l'entraide, l'homosexualité et la variance de genre, quand leur existence est admise, sont encore vues, comme des « sensibleries » ou comme des comportements opportunistes, plutôt que comme des formations sociales à part entière⁵.

En hommage critique aux héritages queer d'une des grandes propagatrices des théories de la symbiose, la bactériologiste Lynn Margulis, cet article se demande ce que les vies queers font à l'interdépendance, ce qu'elles ont à apprendre des bactéries et quelles puissances politiques tirer des myriades de genre et de sexualités que Gaïa exhibe à qui veut bien se doter des bonnes lunettes (à paillettes) pour la regarder.

4. cf. Kriti Sharma, « 'Make Ourselves Anew': Towards a Radical Biology », *Science for the People* vol. 23.3, 2020 ; Tatiana Giraud, *Dynamique de la biodiversité et évolution*, Paris, Collège de France, 2022.

5. Jamais à court d'hypothèses pour « sauver les phénomènes » (c'est-à-dire ici sauver l'hétérosexualité), la théorie de la sélection sexuelle suggère ainsi que les comportements homosexuels de certains canards seraient une stratégie employée par les bottoms pour « fatiguer » les tops et ainsi prendre leur place auprès des cannes. Sans trop de surprise, cette hypothèse n'a jamais été confirmée. cf. sur ce point Rougharden, *op. cit.*, p. 278.

LE SEXE COMME CANNIBALISME AVORTÉ : L'HYPERSEXES DES BACTÉRIES

Margulis est célèbre pour sa théorie de l'endosymbiogenèse, un récit qui aujourd'hui est la meilleure explication dont on dispose pour l'émergence des êtres multicellulaires, et qu'on peut raconter ainsi : dans la soupe de l'océan primaire, des créatures unicellulaires évoluent, dont certaines se mangent les unes les autres. Parmi les différentes stratégies développées pour survivre à cette situation, certaines se dotent de motilité, certaines se rendent allergiques les unes aux autres, et certaines, enfin, développent une technique bien particulière : elles se rendent indigestes. Des proies, originellement consommées par leurs prédatrices, s'apprennent ainsi à vivre dans le corps de celles qui, autrement, les auraient digérées. Elles s'abritent dans le ventre de celles qui les dévorent, et créent ainsi un « holobionte », une créature à plusieurs cellules, une somme de symbiotes.

Ce récit, qui donne une clef pour comprendre la genèse du *dominium* Eukaryota (le « domaine » des êtres à plusieurs cellules), est aussi mobilisé par Margulis pour raconter les origines du sexe. Comme partout ailleurs, Margulis a la conviction que les bactéries ont inventé la plupart des comportements que les formes de vie ultérieures ont perdus et mis des millénaires à « récupérer ». L'une de ces inventions bactériennes est *le sexe par méiose* – la sorte de sexe que les animaux et les plantes pratiquent, par fusion de cellules sexuelles

« réduites » (méiosées) ou « divisées » en deux puis recombinées.

Le récit de cette invention est le suivant, et concerne des protistes (des micro-organismes dotés d'un noyau), telles qu'étudiées par le biologiste L. R. Cleveland :

« Cleveland avait observé des tensions assez particulières dans les communautés [de protistes] en danger de mort : une amastigote affamée se retrouvait à dévorer sa voisine ; tandis qu'une autre se tortillait pour échapper à une prédatrice potentielle. Puis il réalisa qu'il était en train d'observer des formes de cannibalisme avortées. Certaines cannibales mangeaient et ingéraient jusqu'à la dernière cellule de leurs victimes, mais d'autres pouvaient souffrir d'indigestion, et épargner le nucléus et les chromosomes de celles qui leur avaient servi de repas. Les deux bactéries ainsi partiellement fusionnées constituaient une nouvelle cellule unique dotée de deux noyaux, et de deux ensembles de chromosomes. Cleveland, vivant quotidiennement dans son microcosme, put observer la trêve qui mit fin à ces cannibalismes : deux cellules voisines, fusionnant leurs noyaux au lieu de se manger. Cleveland reconnut là un équivalent formel à la fertilisation⁶. »

Cette description s'accompagne d'une image remarquable, où l'on voit une protiste « manger l'anneau de fertilisation » d'une autre par derrière. L'image est sobrement sous-titrée : « Accouplement

6. Lynn Margulis, *The Symbiotic Planet. A New Look At Evolution*, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1998, p. 126-127 ; Lemuel Roscoe Cleveland, « The Origin and Evolution of Meiosis », *Science*, vol. 105, 1947.

de deux protistes. Le cannibalisme avorté chez les protistes a mené à la conclusion d'une trêve qu'on appelle le sexe. »

Margulis retire de ce *récit des origines* sa formulation la plus générale pour décrire le sexe : un « transfert horizontal » ou un « don de gènes » (une transgénie).

« Le sexe est très ancien. Bien qu'elles n'en aient pas besoin pour se reproduire, les bactéries, qui sont les premières formes de vie, s'y adonnent volontiers. (...) Transgénique au sens propre, le sexe entre prokaryotes implique toujours un mouvement de gènes qui va d'une source donneuse (bactérie, virus, solution chimique ou autre) à une bactérie vivante receveuse⁷. »

Cette définition propose un décentrement radical du sexe reproductif, pour inclure, dans le sexe, toutes sortes d'échanges génétiques qui peuvent se produire par ingestion (partielle ou totale), par friction, ou par fréquentation des mêmes milieux. Le sexe entre bactéries ne s'embarrasse ni des frontières entre espèces, ni même des frontières entre vie et non-vie (une bactérie peut avoir du sexe avec l'air ou l'eau qui l'entoure). Pas besoin de progénitures non plus : les partenaires sexuelles s'entre-altèrent, se passent des séquences génomiques de l'une à l'autre, ou laissent derrière elles des déchets que d'autres pourront s'accaparer puis abandonner.

7. Lynn Margulis et Dorion Sagan, *What Is Sex?*, New York, Simon & Schuster Editions, 1997, p. 52.

Un fait important pour Margulis est que du point de vue de la théorie de la sélection naturelle, le sexe reproductif observé chez les plantes et les animaux présente un *désavantage* évolutif : il est à la fois plus lent et moins complexe. Margulis propose ainsi de penser que loin de représenter une supériorité évolutive, le sexe reproductif et la binarité sexuelle mâle/femelle sont des résultats accidentels, qui se sont simplement maintenus parce qu'ils n'étaient pas particulièrement nocifs⁸. Autrement dit, et c'est là une des leçons queers de la bactériologie de Margulis : la reproduction sexuelle et le système genre/genre ne sont ni une nécessité, ni nécessairement un avantage. Voilà de quoi laisser toute la place aux reproductions asexuelles, aux vies intersexes et aux échanges érotiques non reproductifs dans le tableau général de la vie.

VOUS ÊTES COMBIEN LÀ-DEDANS ? : CE QUE LA SYMBIOSE FAIT À LA SEXUALITÉ

Le tableau dressé par Margulis de l'« hypersexe » bactérien présente un contre-discours sur le sexe qui a de quoi alimenter les besoins du bestiaire queer en sexualités non-normatives⁹. C'est

8. cf. Anne Fausto-Sterling, « Feminism and Behavioral Evolution : A Taxonomy », in Patricia Adair Gowaty (dir.), *Feminism and Evolutionary Biology*, Boston, Springer, 1997, p. 53 : « la multicellularité a représenté des avantages évolutifs et le sexe [méiotique] s'est simplement invité dans le voyage. »

9. Suivant le lexique de Margulis, je distingue d'un côté le sexe = l'échange de génome (qui peut donc aller des pollens qu'on respire lors d'une balade en forêt aux sueurs par-

un fait d'autant plus remarquable que dès qu'il est question de sexualités non-hétérosexuelles chez les mammifères et en particulier chez les mammifères humaines, Lynn Margulis (surtout quand elle écrit en collaboration avec son fils, Dorion Sagan) fait souvent des équations qu'on pourrait poliment dire « problématiques ». Ainsi la première (et quasi unique) mention de l'homosexualité dans un livre pourtant intitulé *Qu'est-ce que le sexe ?* porte sur « les rats en situation de surpopulation qui se livrent à la violence de gang, à l'homosexualité et à l'auto-mutilation¹⁰ ». Et si les personnes trans* sont mentionnées avec une relative générosité dans *La danse mystère. À propos de l'évolution de la sexualité humaine*, une vision hétérocentriste et sexiste y reste désespérément la norme¹¹.

tagées dans une salle de gym, et des baisers mouillés que certain·es chien·nes partagent avec leurs humain·es aux relations érotiques entre membres d'une même espèce, que celles-ci impliquent la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde ou non, puisque du génome s'échange aussi bien dans la salive, la sueur et dans les autres sécrétions) et de l'autre la sexualité = l'ensemble des comportements culturellement associés au sexe, même en l'absence d'échange génomique (par exemple : parce qu'on le fait à distance, parce qu'on a mis des capotes ou des combinaisons en latex, parce qu'on le fait tout·e seul·e).

10. Margulis et Sagan, *What Is Sex?*, *op. cit.*, p. 137.

11. Un exemple (parmi de nombreux autres) de formulation qui combine à la fois hétérocentrisme et sexisme : « Que les hommes soient par nature davantage enclins au sexe que les femmes est suggéré par la plus grande promiscuité sexuelle chez les mâles homosexuels comparé aux lesbiennes : tout se passe comme si, libérés de l'exigence de compromis à faire avec l'autre genre, les tendances naturelles des hommes et

Sans avoir besoin de sauver à tout prix Margulis d'elle-même et de ses propres ornières, on pourrait cependant remarquer que si Margulis n'est pas très douée pour parler de la diversité de la sexualité humaine, c'est parce qu'elle y voit plutôt, en bonne bactériophile, une forme dégradée de l'hypersexe bactérien. Elle va ainsi jusqu'à écrire que « *la symbiogénèse est infiniment plus splendide que le sexe*¹² » (autrement dit : le sexe entre bactéries, c'est tout de même beaucoup mieux que le sexe entre humain-es), et elle précise :

« “Nous”, une sorte d'édifice baroque, sommes reconstruit-es entièrement à peu près tous les vingt ans, par toute une batterie de bactéries qui ne cessent de fusionner et de muter. Nos corps sont faits de cellules sexuelles de protistes qui se clonent par mitose. (...) De ce point de vue, notre sens très marqué de la différence qui nous oppose aux autres espèces, le sens que certain-es d'entre nous avons de la supériorité de notre espèce, est une mégalomanie mal placée.

Je suspecte que cette mégalomanie provient en partie d'un besoin de “reconnaissance intraspécifique”. (...) L'acte par lequel nous cherchons à rester sur le terrain de jeu évolutif exige que nous soyons capables de reconnaître des partenaires potentiel-les au sein de notre espèce. Mais cette orientation sexuelle identitaire obscurcit la vérité symbiogénétique plus large de nos com-

des femmes étaient exagérées avec une clarté rarement observée dans les relations hétérosexuelles. » Lynn Margulis et Dorion Sagan, *Mystery Dance. On the Evolution of Human Sexuality*, New York, Summit Books, 1991, p. 44.

12. Margulis, *Symbiotic Planet*, *op. cit.*, p. 89.

posants multi-espèces. La multicomposition est notre nature¹³. »

Autrement dit, le sexe entre humain-es nous *détourne* de la splendeur de l'hypersexe, que nous avons besoin d'apprendre à renommer. En tant que résultats incessamment renouvelés de symbiogenèse, *nous sommes le site d'une activité sexuelle permanente*, ou plus exactement *nous sommes cet échange hypersexuel constant entre les différentes cellules qui composent nos corps*.

Dans un texte célèbre intitulé « Théorie queer pour les lichens », le théoricien culturel David Griffiths a proposé de partir de cette théorie margulisienne pour interroger la sexualité humaine et plus-qu'humaine. Remettant en cause le rapport normatif que la sexualité (homo ou hétéro) entretient avec l'idée d'individu (c'est-à-dire aussi : l'idée que nous serions des créatures dotées d'un seul sexe, et n'appartenant qu'à une seule espèce), il demande : « *Si nous n'avons jamais été des individus – si nous sommes toustes composites, comme les lichens – qu'est-ce que cela implique pour la sexualité¹⁴ ?* »

À cette question, des réponses écosexuelles plus ou moins foutraques ont été amenées par diverses créatures, telles que : des universitaires trans*éco-

13. *Ibid.*, p. 98.

14. David W. Griffiths, « Queer Theory for Lychens », *Under-Currents*, vol. 19.1, 2015, p. 36. Merci à Jay Jordan et Isabelle Frémeaux, qui m'ont glissé cet article (et quelques autres) sous la porte alors que j'écrivais cet article en squattant chez ielles.

logistes (Eva S. Hayward, ses « femmes-araignées » et ses transitions-régénérations étoiles-de-mer), des militantes du mouvement *EcoSex* (Annie Sprinkle et Beth Stephens et leurs mariages avec la Terre) ou encore des artistes post-porn qui mêlent leurs chairs avec celles des plantes (le duo Quimera Rosa et son projet *Trans*plant*)¹⁵. Dans ces différentes aventures comme dans celle de Margulis, l'enjeu est de déstabiliser les humanités par ce qu'on pourrait appeler des *inhumanités queer*, des affirmations et des investissements de la nature définitivement débordante des formes de vie et de sexualité, et des multitudes qui se rencontrent à chaque fois que nous faisons du sexe, dansons ensemble dans une fête, ou crions ensemble dans la rue.

« Nous sommes toustes du compost », le slogan harawayen¹⁶, prend dans ces gestes et dans ces pensées des allures d'expériences sensibles et érotiques, où quantité de mouvements en nous qui ne sont pas de nous (mouvements de bactéries, mouvements des acides digestifs, mouvements du phototropisme de nos peaux) trouvent à s'exaucer.

15. Eva S. Hayward, « Encore des leçons à apprendre auprès des étoiles de mer », (2008), traduit de l'anglais (États-Unis) par Emma B., Trou noir, #25, 28 juin 2022 ; Annie Sprinkle et Beth Stephens, *Assuming the Ecosexual Position. The Earth As Lover*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2021 ; Erwan Chardonnet, « La chlorophylle dans la peau... et le sang », Makery.org, 21 novembre 2016.

16. Donna J. Haraway, *Vivre avec le trouble*, (2016), traduit de l'anglais (États-Unis) par Vivien García, Vaulx-en-Velin, Mondes à Faire, 2020.

DES PARENTÉS QUEER : MICRO-ONTOLOGIE ET SÉLECTION SOCIALE

La théorie de la symbiose a-t-elle des choses à nous apprendre sur les formations sociales trans-pédégouines et sur les manières obliques de faire famille et de veiller les unes sur les autres ? Un élément clef des argumentaires concernant la contre-naturalité des vies queers tient dans ce qu'on appelle depuis Darwin la « théorie de la sexuelle » qui veut qu'à l'intérieur d'une espèce donnée, les individus soient en lutte pour transmettre leurs patrimoines génétiques personnels. Dans un tel cas, les pédales et les lesbiennes, par exemple, n'auraient pas grande capacité à intervenir dans l'histoire de l'évolution – à moins de s'allier pour faire des bébés, comme on sait par ailleurs que cela a longtemps été le cas dans l'histoire humaine. Mais plutôt que de dire que si, si, les queers se reproduisent elles aussi, des théoriciennes de la symbiose ont proposé de déplacer la question : *et si c'était l'idée même de course à la transmission du patrimoine génétique individuel qui était fausse ? Et si les vies queers, humaines et pas qu'humaines, attestaient justement d'autres facteurs dans l'évolution ?*

Les théories de la sélection sexuelle jouent un rôle clef dans les biologies qui promeuvent les idées de compétition et de gène égoïste. Ces biologies ne sont pas les seules à pouvoir se réclamer de l'héritage de Darwin, et elles sont sans doute moins des *néodarwinismes* que des *néospencérismes* : de même que Spencer a exagéré le darwinisme

avec sa théorie de la « survie du plus apte », de même les partisans de la guerre des sexes et de la compétition politisent (souvent sans la nommer comme une décision politique) leur description d'un monde « naturel » où les femelles éprouvent le besoin de se reproduire avec des mâles « supérieurs », engendrant une « guerre » des mâles entre eux, des femelles entre elles, et même des mâles à l'assaut des femelles (la logique de la théorie voulant que les mâles, notamment les mâles « inférieurs », soient naturellement conduits à forcer les femelles à l'accouplement).

Le caractère idéologique de la théorie de la sélection sexuelle a notamment été démontré avec rigueur par la biologiste transféministe Joan Roughgarden dans un plaidoyer contre les dévoiements du darwinisme, *Le gène généreux. Pour un darwinisme coopératif*¹⁷. Roughgarden n'y cache pas les enjeux de justice sociale impliqués par son travail :

« La théorie de la sélection sexuelle présuppose une hiérarchie génétique lorsqu'elle naturalise un mythe "besoin de femelles" de localiser et de copuler avec les mâles dotés des meilleurs gènes. Ainsi comprise, la sélection sexuelle est une affaire d'aristocratie génétique. Pour moi, la

17. Les bénéfices des études féministes matérialistes sur la naturalisation de la culture du viol et de l'appropriation du corps des femmes (Gayle Rubin, Monique Wittig, Angela Y. Davis) sont ici nombreux pour nous apprendre à voir le caractère crassement idéologique (« l'idéologie, c'est l'histoire présentée comme nature ») de ces descriptions. cf. notamment Elsa Dorlin, *Sexe, genre et sexualités. Introduction à la philosophie féministe*, (2008), Paris, Puf, rééd. 2021.

réalisation d'une société égalitaire dépend d'une réfutation rationnelle de la sélection sexuelle. Si la sélection sexuelle est, en définitive, vraie, qu'il en soit ainsi ; et l'idée d'une société égalitaire n'est qu'un vain mirage. À l'inverse, si la sélection sexuelle n'est pas vraie, alors il ne faut pas attendre qu'elle s'éteigne doucement de sa belle mort. Il faut la discréditer, haut et fort, de peur que sans cela, la sélection sexuelle persiste dans les livres comme un obstacle à la justice sociale¹⁸. »

Le moyen que mobilise Roughgarden pour contester la théorie de la sélection sexuelle est de proposer une théorie concurrente, qu'elle invite les communautés scientifiques à mettre à l'épreuve des faits et qu'elle propose de nommer « théorie de la sélection sociale ». Elle arrive notamment à cette théorie en travaillant à un livre précédent, *L'Arc-en-ciel de l'évolution. Diversité, genre et sexualité dans la nature et chez les humains*¹⁹, qui s'appuie sur un recensement méticuleux (en zoologie et en botanique) des *manières de faire famille et de prendre soin des générations*. Le résultat de l'enquête révèle comment « diversité biologique et diversité de genre sont profondément entremêlées²⁰ », c'est-à-dire comment la diversité des rôles de genre, les adoptions homo ou multiparentales, les transitions sexuelles, les vies intersexes, les

18. Roughgarden, *Le gène généreux*, op. cit., p. 12-13.

19. Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow. Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People*, Berkeley, University of California Press, 2004.

20. Timothy Morton, « Queer Ecology », *PMLA*, vol. 125.2, 2010, p. 276.

reproductions asexuelles, sont autant de solutions variées qui sont données, non pas tant à la question de savoir *comment transmettre un patrimoine génétique individuel*, mais plutôt à celle de savoir *comment veiller à la survie des générations*. Du point de vue de la théorie de la sélection sociale de Roughgarden, ce qui est « sélectionné », ce n'est pas donc le comportement ou les caractéristiques génétiques individuelles, mais bien le comportement ou les caractéristiques génétiques des collectifs multi-espèces (y compris les bactéries et toutes les autres espèces compagnes) qui sont impliquées dans la « survie des rejetons ».

Un cas-bascule pour Roughgarden est représenté par une espèce d'échassiers, le combattant varié européen, dotée de mâles à cols blancs et de mâles à cols noirs qui forment des troupes avec une femelle. Pendant la période de nidification, les mâles à cols noirs défendent un territoire, appelé « lek », tandis que les mâles à cols blancs accompagnent les femelles occupées à se nourrir. Vient ensuite un temps où les cols blancs visitent les « leks », où ils sont invités par les cols noirs à se joindre au nid, les femelles ne se joignant qu'au dernier moment, et présentant une « préférence pour copuler avec une paire de mâles col noir/col blanc, plutôt qu'exclusivement avec un mâle à col noir²¹ ». Il s'agit d'un cas important parce qu'il atteste de comportements où la reproduction met autre chose en jeu que les gènes, et une autre formation que le couple hétérosexuel.

21. Roughgarden, *Le gène généreux*, op. cit., p. 36.

Les livres de Roughgarden sont remplis de cas similaires qui présentent, rassemblés, tout un éventail d'« exceptions » qui sont trop nombreuses pour ne pas exiger de contester l'idéologie de l'égoïsme reproductif. Comme le remarque la sociologue Myra J. Hird (à l'origine de l'anthologie *Queering the Non/Human*, fondatrice dans les études queer écologistes), les enjeux portés par la biologie (compétition vs. symbiose) ne sont pas séparables des politiques qui s'inventent pour penser la responsabilité environnementale face à la crise écologique (changer les habitudes individuelles vs. lutter contre le capitalisme extractiviste), et c'est pourquoi ils portent des enjeux de lutte idéologique féroce.

« Le principe néodarwinien selon lequel la sélection naturelle opère au niveau individuel (...) permet de considérer que les individus étant égoïstes, la responsabilité envers l'environnement demande un engagement bien trop ésotérique comparé aux désirs individuels immédiats. Qu'une telle explication de notre situation actuelle puisse s'appuyer sur le néodarwinisme n'est pas sans importance. Elle nous distrait de formulations alternatives, y compris des manières autrement éthiques de penser les rencontres entre espèces ou de s'engager dans des luttes plus globales contre le changement climatique²². »

Hird a travaillé dans le laboratoire de Lynn Margulis à l'Université du Massachusetts à

22. Myra J. Hird, *The Origins of Sociable Life: Evolution After Science Studies*, New York, Palgrave MacMillan, 2009, p. 129.

Amherst et voue son admiration à celle, écrite-elle, qui « a aidé les microbes à crier²³. » Ce cri des microbes est peut-être le mieux résumé par Margulis elle-même quand elle dit, dans un article et dans une interview au *New York Times*, « GAIA IS A TOUGH BITCH! » :

« Gaïa, c'est une peau de vache, une dure à cuire. Les gens pensent que la Terre va mourir et qu'il faut la sauver. C'est ridicule. Si vous débarrassez la Terre de ses fleurs, les êtres humains vont mourir, mais voilà tout. La Terre a existé sans plantes à fleurs pendant la quasi-totalité de son histoire. Il n'y a aucun doute sur le fait que Gaïa compensera nos excès de gaz à effet de serre ; simplement, l'environnement qu'elle laissera derrière elle ne sera pas très hospitalier pour les gens²⁴. »

Ce que Hird appelle la *micro-ontologie* de Margulis – son attention, non seulement aux vivantes qui sont « grosses comme nous », mais aussi à tout un univers bactériel micrologique qui défie nos manières de vivre et de penser – a de quoi rappeler à l'humilité. Mais humilité ne veut pas dire inaction, ne veut pas dire capitulation. Au contraire : avec l'hypersexe bactérien, avec les holobiontes que nous sommes et qui se rencontrent au milieu d'une planète symbiotique,

23. *Ibid.*, p. X.

24. Lynn Margulis, « Gaia Is A Tough Bitch », in John Brockman (dir). *The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution*, New York, Simon and Schuster, 1995 ; Elizabeth Royte, « Attack of the microbiologists », *The New York Times*, 14 janvier 1996.

nous, « édifices baroques », habitantes de Terra, avons de quoi être chargées à bloc : nous sommes des multitudes qui rencontrons, qui sexons, qui vivons et qui luttons aux côtés de multitudes.